

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОМЫ ЯИЧНИКА.

**Орипова Ф.Ш.
Файзуллаев А.А.**

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388827>

Эндометриоз яичника — это гинекологическое заболевание, характеризующееся ростом эндометриоподобных тканей внутри и снаружи полости малого таза [1]. Эндометриоз часто протекает незаметно. По статистике около трети всех женщин, с гинекологическими жалобами имеют различные формы эндометриоза. Почти у 50% подростков с трудноизлечимой дисменореей или тазовыми болями и у 4% женщин, перенесших перевязку маточных труб, диагностируется эндометриоз [2]. Выявление сущности процессов неоангиогенеза, стромообразования, апоптоза, пролиферации, инвазии, нарушения их регуляции и соотношения открывает принципиально новые возможности в изучении причин рецидивирования эндометриозных поражений яичника и в разработке патогенетически обоснованной противорецидивной терапии [3]. Молекулярно-биологические аспекты этой проблемы еще ждут своего освещения.

Цель исследования. Оценить иммунологические факторы возникновения эндометриомы яичника.

Материалы и методы исследования: явились 100 женщин с эндометриомой яичника и 30 больных условно здоровых женщин в возрасте от 24 до 49 лет. Комплексное клинико-лабораторное обследование включало: иммунологические исследования (IL-1, IL-6 и VEGF A).

Результаты исследования. Большое значение в развитии эндометриоза и инфекционного процесса уrogenитального тракта имеет иммунный статус макроорганизма, во многом определяющий течение заболевания. При эндометриоме яичника выявлено снижение 13 показателей клеточного звена иммунитета, усугублявшееся по мере увеличения длительности патологического процесса. У больных эндометриозом яичника обнаружены сдвиги полиморфизма гена MDR1, параметров цитокинов IL-1, IL-6 и гена VEGFA. (табл. 1).

Таблица 1

Иммунологический статус у больных эндометриозом яичника.

Группа	Цитокин ИЛ-1 пг\мл	Цитокин ИЛ-6 пг\мл	Полиморфизм гена MDR1 (CA125) ед\мл	VEGF А пг\мл
Контроль (n=28)	24,50±2,82	4,53±0,47	1,61±0,33	2,31±0,28
Эндометриоз яичника (n=82)	24,81±4,03*	4,84±0,93*	1,33±0,45*	2,92±0,82*

Примечание: в таблицах приведены средние значения показателей ± стандартные квадратичные отклонения, в скобках указано число больных (n), * - в сравнении с контролем.

Вывод. Важным показателем функциональной активности иммунокомпетентных клеток является продукция цитокинов, играющих значительную роль в регуляции межклеточных взаимодействий, являющихся местными регуляторами роста, дифференцировки и функционирования клеток. Анализ уровней ИЛ-1α, 8 и ФНО-α в сыворотке крови показал, что у 100% больных эндометриозом было многократно повышено содержание ФНО-α, концентрация ИЛ-1α существенно превышала контрольные данные у 93,1% женщин, а ИЛ-8 - у 62,1% была в 2,5 раза снижена. У 100% больных было увеличено содержание ЦИК (0,04±0,03 г/л, р).

Литература:

1. Шатунова Е. П. Причины роста воспалительных заболеваний придатков матки / Е. П. Шатунова, Ю. В. Степанова // Материалы X юбилейного Всероссийского научного форума «Мать и дитя». - М., 2020. - С. 448
2. Дамиров М.М. \ \ Аденомиоз. М.: Бином-Пресс,-2020.-С.320
3. Сидорова И.С., Коган Е.А., Зайратьянц О.В., Унанян А.Л., Леваков С.А.\ \ Новый взгляд на природу эндометриоза (аденомиоза) .Акушерство и гинекология.- 2002. № 3. С. 32–38.

